

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УЧАСТНИКАМИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827108>

Аннотация: в статье речь пойдет о злоупотреблении правом участниками уголовного процесса, в частности должностными лицами. Целью данного тезиса является выявить существующие проблемы, связанные с злоупотреблением правом в уголовном процессе. Для примечания следует отметить, что нет единого подхода к решению существующих проблем, следовательно, ученые предлагают различные идеи для разрешения спорных моментов.

Ключевые слова: злоупотребление правом, уголовный процесс, участники уголовного процесса.

Для начала следует отметить, что злоупотребление правом встречается во многих сферах жизнедеятельности человека, как и в публичном, так и в частном секторах. Независимо от этого, злоупотребление правом в уголовном процессе является актуальной тематикой, так как во время уголовного процесса затрагиваются конституционные права человека, и данная причина обуславливается необходимостью обсуждения данной проблемы.

В уголовном процессе у каждого субъекта существуют определенные права, которыми они в праве пользоваться, но зачастую происходит злоупотребление данными правами. К примеру, обвиняемая сторона может хранить молчание, затягивая уголовный процесс до наступления судебного следствия. К тому же, обвиняемый может запутывать следствие путем предоставления ложных показаний. Причиной существования данной проблематики заключается в том, что не существует ответственности по отношению к обвиняемому за то, что он пользуется своими правами, которые предоставлены ему со стороны государства. Данный расклад подчиняется логике и закономерности пользования своими правами, но при этом вызывает множество вопросов.

Конкретные предложения для разрешения таких вопросов отличаются радикализмом. Например, И.С. Смирнова, указывает на то, что в некоторых случаях обвиняемая сторона специально затягивают время ознакомления с материалами дела, следовательно, злоупотребляют правом. Смирнова предлагает в качестве предупредительной меры

ограничить право обвиняемого на ознакомление со всеми доказательствами по делу, разрешив знакомить его только с материалами, которые касаются совершенных им преступлений¹. Поскольку злоупотребление правом всегда происходит в рамках поведения, разрешенного законом, его очень сложно отличить от законного поведения. Возможность применения мер негативного характера к лицам, которые используют свои законные права, представляет собой опасный инструмент. Трубникова Т.В. отмечает, что такое положение дел может фактически превратить участника уголовного процесса в объект исследования, лишенный реальных прав и возможностей для защиты своих интересов и поэтому необходимы четкие, содержательные и недвусмысленные критерии, которые помогут различить злоупотребление правом и правомерное, добросовестное поведение участников уголовного процесса². Злоупотребление правом может исходить не только со стороны обвиняемого, но и со стороны его защитника. Например, некоторые авторы относят к числу злоупотреблений правом неоднократные неявки адвоката-защитника для участия в процессуальных действиях на этапе предварительного расследования, а также в судебное разбирательство, в том числе и совершаемые по мотиву занятости адвоката в другом процессе³. Таким образом, имея фактическую возможность присутствовать в судебном заседании, защитник не делает этого, с целью продлить судебное разбирательство. Таким образом, злоупотребление правом может исходить не только с обвиняемого, но и его защитником. Такое недобросовестное поведение никак не может быть наказано.

Чтобы признать, что участник процесса злоупотребил своим субъективным правом, необходимо одновременное наличие двух критериев. Во-первых, его поведение должно быть явно неразумным с точки зрения реализации собственного права на судебную защиту. Во-вторых, оно должно быть очевидно недобросовестным по отношению к реализации права на судебную защиту и конституционных прав других участников процесса. Например, участник уголовного процесса может возражать против оглашения показаний отсутствующего свидетеля, полагая, что они важны для дела, и настаивать на его вызове и допросе в

¹ Смирнова И.С. Досудебное производство по сложному уголовному делу, 2013 г.

² Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со стороны государства, 2015 г.

³ Рябков Е.М., Фальченко А.А. Злоупотребление правами человека и гражданина при оказании противодействия оперативно-розыскной деятельности и расследованию, 2012 г.

суде. Объективно, такое поведение может затянуть процесс и нарушить право потерпевшего на рассмотрение дела в разумный срок. Однако оно не может считаться злоупотреблением правом, так как имеет смысл с точки зрения защиты прав обвиняемого. С другой стороны, обвиняемый может неоднократно заявлять отвод судье, вызывая неудовольствие суда. Даже если такое поведение считается бесполезным для реализации права на судебную защиту, это не обязательно указывает на злоупотребление, так как рассмотрение таких отводов не занимает много времени и не нарушает права других участников на судебную защиту.

Исходя из всего вышеописанного, можно прийти к выводу о том, что государство должно проявлять определенную степень терпимости к таким возможным злоупотреблениям правом, рассматривая их как своего рода процессуальные издержки. Если подобные злоупотребления лишь создают препятствия для осуществления правосудия, но не являются чрезмерными и не останавливают процесс, а лишь затрудняют его ход, они могут быть приняты как неизбежная часть судебного процесса. Но в тот же момент, суд или органы следствия не обязаны бездействовать, в случае, если обвиняемый или защитник часто злоупотребляют своим правом. Могут быть применены дисциплинарные меры, которые не ограничивают использование прав на защиту обвиняемому и его защитнику.

Использованная литература:

1. Смирнова И.С. Досудебное производство по сложному уголовному делу, 2013 г.
2. Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со стороны государства, 2015 г.
3. Рябков Е.М., Фальченко А.А. Злоупотребление правами человека и гражданина при оказании противодействия оперативно-розыскной деятельности и расследованию, 2012 г.

